

“सामाजिक एवं राजनीतिक उत्थान में मिनीमाता का योगदान”

डॉ. कमलेश कुमार शुक्ला¹, डॉ. शशिकला सिन्हा²

¹विभागाध्यक्ष- इतिहास, सी एम दुबे स्नातकोत्तर

²विभागाध्यक्ष- इतिहास, शासकीय माता शबरी, नवीन कन्या महाविद्यालय

Corresponding Author- डॉ. कमलेश कुमार शुक्ला

छत्तीसगढ़ के सामाजिक राजनीतिक उत्थान में मिनीमाता का अभूतपूर्व योगदान रहा है। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई एवं महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अर्जित की।

जीवन परिचय :

1) मिनीमाता के पूर्वज -

मिनीमाता का वास्तविक नाम मीनाक्षी था। उनकी माता का नाम देववती तथा पिता बुधारीदास थे। मिनीमाता के पूर्वज छत्तीसगढ़ के मुंगेली के सगोना नामक ग्राम के निवासी थे। उनकी माता देववती के पिता इसी गांव के साधारण परिवार से थे। 18 वीं शदी के छत्तीसगढ़ में जब वर्ष 1897 से 1899 के बीच भीषण अकाल की स्थिति निर्मित हुई तो इस संकट के समय मिनीमाता के पूर्वज अपने गृहग्राम सगोना से रोजगार की तलाश में असम के चाय बागान में जाने के लिए निकल पड़े। वे देववती तथा उनकी दो बहनों का माता-पिता के साथ विलासपुर शहर पहुँचे और विलासपुर से ट्रेन से असम जाने के लिए निकल पड़े। अतः वे असम पहुँचकर बस गये। आज वहाँ के चाय बागान दौलतपुर में विस्थापित हो गये।

2) मिनीमाता का जन्म -

मिनीमाता का जन्म 15 मार्च 1916 को असम के नुवागांव जिले के जमुनामुख नामक ग्राम में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम देववती तथा पिता का नाम महंत बुधारीदास था। मिनीमाता का मूल नाम मीनाक्षी था। कालांतर में इनकी ममतामयी छवि के कारण जनता ने उन्हें 'मिनीमाता' के नाम से संबोधित किया। और यहीं से उनका नाम मिनीमाता पड़ा।

3) शिक्षा-दीक्षा -

मिनीमाता की प्रारंभिक विद्यालयीन स्तर की शिक्षा 'गर्ल्स स्कूल नवागांव' असम में तथा मैट्रिक तक की शिक्षा छत्तीसगढ़ से ग्रहण किया। किताबें पढ़ना, सिलाई, कढ़ाई-बुनाई, बागवानी, के रायपुर भोजन पकाना, सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों पर चर्चा एवं बहस करना इत्यादि कार्यों में मिनीमाता की विशेष रुचि थी। इसके अलावा उन्हें हिन्दी, अंग्रेजी, बांग्ला एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का भी अच्छा ज्ञान था।¹

4) विवाह -

मिनीमाता का विवाह, छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास बाबा के चौथे वंशज व तात्कालीन

सतनामी समाज के धर्मगुरु आगमदास जी के साथ, पिता महंत बुधारीदास के आग्रह पर 2 जुलाई 1930 को असम के दौलतपुर ग्राम में हुआ। विवाहोपरांत उन्हें सतनामी समाज द्वारा 'गुरुमाता' का महत्व दिया गया और संभवतः इसी सम्मान के साथ मिनीमाता, अपने श्री आगमदास गुरु के साथ छत्तीसगढ़ वापस लौट आयीं।

5) मिनी से मिनीमाता बनने का सफर:

गुरु आगम दास जी छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका सतनाम समाज में काफी प्रभाव था, जिसके कारण उनके घर में तब के स्वतंत्रता सेनानियों का जमावड़ा लगा रहता था और यह काफी सुरक्षित भी था। इन स्वतंत्रता सेनानियों का प्रभाव मिनीमाता के स्वभाव में भी दिखने लगा था इन्हीं सब कारणों से उनके मन में भी समाज और देश के लिए कुछ करने की भावना बलवती होती गई। इसी बीच सन 1954 ईस्वी में गुरु आगम दास जी की मृत्यु हो जाने से कर्तव्य का सारा बोझ मीनाक्षी देवी के कंधों पर आ गया था क्योंकि उस समय उनके बेटे विजय कुमार की उम्र काफी कम थी जो इस कर्तव्य को उठाने लायक नहीं थे। मीनाक्षी देवी के अपने परिवारिक दायित्व का अच्छे से निर्वहन करने के साथ-साथ सामाजिक दायित्व का भी काफी अच्छे से निर्वहन कर रही थी जिसे कारण उनकी प्रसिद्धि

काफी बढ़ गई थी वर्ष 1955 के उपचुनाव में भी संयुक्त संसदीय क्षेत्र रायपुर बिलासपुर और दुर्ग में अपना परचम लहराकर छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद होने का गौरव उन्हें प्राप्त हुआ।

6) राजनीतिक जीवन में प्रवेश –

वर्ष 1955 में तात्कालीन मौजूदा सांसद गुरु आगमदास जी की मृत्यु के पश्चात् मिनीमाता का राजनीतिक जीवन में प्रवेश हुआ। वे उपचुनाव में प्रथम महिला लोकसभा सदस्य के लिए निर्वाचित हुईं। मिनीमाता जिस राजनीति से जुड़ी थीं वह अम्बेडकरवादी दलित आत्म अभिकथन का ही एक अन्य रूप था। इस प्रकार वे छत्तीसगढ़ के लोकसभा क्षेत्र से संसद की सदस्य बनने वाली 'छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद थीं। 1955 के पश्चात् छत्तीसगढ़ की राजनीति में लगातार सफलता प्राप्त करती हुए निरंतर आगे बढ़ती रहीं और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फलस्वरूप क्रमशः वर्ष 1955, 1957, 1962, 1967, 1991 में विभिन्न क्षेत्रों से संसद के सदस्य के रूप में आसीन होकर समाज के प्रति सद्कार्यों व कर्तव्यों का निर्वहन करती रहीं।⁶

7) राजनीतिक उत्थान में मिनीमाता का योगदान :

संसदीय कार्य –

वर्ष 1955 में तात्कालीन सांसद गुरु श्री आगमदास की मृत्योपरांत मिनीमाता, संसदीय उपचुनाव में रायपुर लोकसभा सीट से प्रथम लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गईं।¹ उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नामांकन सीट पर उसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव में सम्मिलित होकर विजयी हुई थीं। पं. जवाहरलाल नेहरू तथा पं. रविशंकर शुक्ल जैसे महत्वपूर्ण नेता भी मिनीमाता का बेहद सम्मान करते थे। मिनीमाता के संपूर्ण राजनीतिक जीवन में अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ निम्नलिखित थीं-

- 1) वर्ष 1955 में रायपुर संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में विजय प्राप्त कर वे छत्तीसगढ़ से संसद तक पहुँचने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद बनीं।
- 2) अपने संसदीय कार्य के अलावा राज्य कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में, गुरु घासीदास सेवा संघ के अध्यक्ष के रूप में पद में आसीन रहीं। राज्य में संचालित दलित वर्ग की लीग में सचिव के पद पर कार्य किया। हरिजन ऐजुकेशन सोसायटी के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर आसीन रहीं। महिला मंडल, रायपुर में भी

महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2 वे समाज कल्याण बोर्ड, रायपुर के सदस्य के रूप में योगदान दिया।

3) रायपुर के जिला कांग्रेस कमेटी में भी सदस्य रहीं।²

वर्ष 1962 में मिनीमाता ने मध्यप्रदेश राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की ओर से अनुसूचित जाति (SC) सीए बलौदाबाजार से चुनाव में सम्मिलित होकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को पराजित कर विजय हासिल की।³

वर्ष 1967 में जांजगीर क्षेत्र में अनु. जाति हेतु आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव बड़कर 62 प्रतिशत अधिक मतों के साथ पुनः विजित हुईं। वर्ष 1971 में पुनः मिनीमाता ने जांजगीर के उसी विजित क्षेत्र में पुनः विजय प्राप्त कर राजनीति में बनीं रहीं।"

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मिनीमाता व गुरु आगमदास को महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनके रायपुर स्थित निवास गृह स्वयं सत्याग्रहियों का गढ़ बना था। पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉ. राधाबाई, ठाकुर प्यारेबाब आदि झटतीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रीय आंदोलन के समय उनके इसी निवासगृह में आते जाते थे। इसके अलावा गुरु आगमदास जी के कारण ही संपूर्ण सतनामी समाज ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था।

सामाजिक उत्थान में मिनीमाता का योगदान-

सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में भी मिनीमाता ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। तात्कालीन समाज में व्याप्त छुआछूत, गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ापन आदि सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। एक सामान्य परिवार व मध्यमवर्गीय परिवार से संबंधित होते हुए भी सामाजिक उत्थान हेतु छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें 'राजमाता' जैसा सम्मान दिया। इसका अन्य कारण मिनीमाता का आय जनता से प्रत्यक्ष जुड़ाव भी था।

- 1) **महिलाओं हेतु** - मिनीमाता ने विशेषतः स्त्री शिक्षा के साथ-साथ दहेज - प्रथा, बाल विवाह जैसे सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ संसद में आवाज उठाई थीं।
- 2) **अस्पृश्यता समाप्त करने हेतु** - उन्होंने अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रयास करते हुए संसद में 'अस्पृश्यता विधेयक बिल वर्ष 1955 ई. पास करवाया। समाज में गैर-बराबरी की भावना को उन्होंने भलीभांति समझ

रखा था। यह बिल पूरे देश में आपृश्यता को दूर करने के लिए थी।

- 3) **गरीबों हेतु** - मिनीमाता सदैव ही गरीबों व दलितों की सहायता हेतु तत्पर रहती थीं। संसद से लेकर सड़क तक उन्होंने गरीबों, दलितों के लिए आवाज उठाई। वे "छत्तीसगढ़ मजदूर कल्याण संगठन, भिलाई" की संस्थापक भी थीं। जब वे सांसद के रूप में दिल्ली में निवासरत थीं तब उनका निवासस्थल किसी धर्मशाला की भांति होता था। मिनीमाता से सामान्य जनता का अत्यधिक लगाव था इसीलिए आज भी छत्तीसगढ़ सरकार, उनके सम्मान में प्रत्येक वर्ष महिलाओं के उत्थान में कार्य करने वालों को "मिनीमाता सम्मान" प्रदान करती है। इसके अलावा वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य का विधानसभा भवन भी "मिनीमाता" के नाम पर ही संचालित है।⁸

गौरव एवं सम्मान:

मिनीमाता द्वारा किए गए समाज सुधार के क्षेत्र में काम और उनके ममतामई स्वभाव के कारण ही छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद महिला एवं बाल विकास के द्वारा छत्तीसगढ़ में महिला कल्याण के लिए काम करने वाले महिलाओं या समूह को प्रत्येक वर्ष मिनीमाता सम्मान से नवाजा जाता है उनके नाम से रायपुर के बस स्टैंड का नाम रखा गया हसदेव बांगो परियोजना का नाम भी मिनीमाता बांगो परियोजना रखा गया है छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन का नाम भी मिनीमाता के नाम से किया गया है ⁸

मिनीमाता के राजनीतिक जीवन का सफर:

1955 ईस्वी के उपचुनाव में संयुक्त संसदीय क्षेत्र रायपुर बिलासपुर और दुर्ग में जीत के शुरुआत के साथ हुई उन्हें छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ 1957 ईस्वी में पुनः संयुक्त संसदीय क्षेत्र रायपुर बिलासपुर और दुर्ग से जीतकर सांसद बनी वर्ष 1965 ईस्वी में बलोदा बाजार क्षेत्र से सांसद 1967 ईस्वी में जांजगीर संसदीय क्षेत्र से, वर्ष 1971 ईस्वी में पुनः जांजगीर क्षेत्र से चुनाव जीतकर कुल 5 बार चुनाव जीतने का तमगा हासिल की।

राजनीतिक क्षेत्र में मिनीमाता की उपलब्धियां:

राजनीतिक क्षेत्र में मिनीमाता ने ऐसे अनेक कार्य किए हैं जो उन्हें मीनाक्षी देवी से मिनी माता का दर्जा प्रदान किया कुछ प्रमुख उपलब्धियां निम्नांकित है

- 1) अस्पृश्यता बिल संसद में पास करवाना सन 1955 ईस्वी में मिनीमाता ने अपने दम पर संसद में अस्पृश्यता बिल पास करवाया जो कि पूरे देश में विशेष समुदाय के लोगों को उनका हक दिलाने का काम किया।
- 2) मजदूरों की चटनी के विरोध में रैली का नेतृत्व : वर्ष 1967 ईस्वी में मिनीमाता ने एक बहुत बड़ी रैली का नेतृत्व किया भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा 1966 ईस्वी में मजदूरों की चटनी के विरोध में चलाया गया फल स्वरूप मिनीमाता द्वारा विरोध किए जाने से बहुत मजदूरों को काम काम से नहीं निकाला गया।
- 3) जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आवाज बुलंद करना : 1968 ईस्वी के जातिगत भेदभाव के कारण होने वाले लड़कियों के लिए भी आवाज बुलंद की जिसके फलस्वरूप ही पहुंचे जगह जातिगत भेदभाव को कम करने में मिनीमाता को सफलता हासिल हुई।
- 4) गुरु घासीदास सेवा संघ और हरिजन एजुकेशन सोसाइटी के पद पर रहते हुए भी अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए।
- 5) महिला मंडल रायपुर की सचिव पद में रहते हुए महिलाओं को जागरूक किया।

मृत्यु : मिनीमाता की 11 अगस्त 1972 ई. को विमान दुर्घटना से मृत्यु हो गई थी ⁷

संदर्भ ग्रंथ -

- 1) क्षीरसागर, रामचंद्र (1994)- "भारत में दलित आंदोलन और उसके नेता 1857-
- 2) 1956" प्रकाशक- एम. डी. प्रकाशन, ISBN-9788185880433
- 3) लोकसभा सदस्य प्रोफाइल | लोकसभा 29 जुलाई 2017 को लिया गया।
- 4) तीसरी लोकसभा के लिए आम चुनाव (PDF), 1967 पर सांख्यिकीय रिपोर्ट। भारत चुनाव आयोग। पेज-131
- 5) चौथी लोकसभा के लिए आम चुनाव 1967 पर सांख्यिकीय रिपोर्ट | पेज -142

- 6) आम चुनाव 1971 पर पाँचवी लोकसभा (PDF) पर
सांख्यिकीय रिपोर्ट, भारतीय चुनाव आयोग - पेज -
142 -
- 7) सिंह, यासना (2013)। 'सतनामी स्व अभिकथन और
दलित सक्रियता : ग्रामीण छत्तीसगढ़ (मध्यभारत) में
रोजमर्रा की जिंदगी और जाति' (PhD thesis)
- 8) प्रादेशिक अखबार - देशबंधु रायपुर (PDF) । पेज-10,
दिनांक 13 अगस्त 2019